

MAGISTRAL KANALLARNI LOYIHALASH ALGORITMLARI

Egamberdiyev Alimardon Azamat o'g'li

"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti "Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233774>

Annotatsiya. Maqolada magistral kanallarni kompyuter grafik dasturlari yordamida loyihalash uchun avvalo ushbu dasturlarning imkoniyatlari bilan tanishamiz hamda magistral kanallarni loyihalash jarayoni va usullarini ko'rib chiqamiz. Amaliyotda nima qilish kerakligi haqidagi nazariy ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Kalit so'zlar: grafik dasturlar, magistral kanallar, gidrotexnik inshootalar, loyihash algoritmlari.

Abstract. In the article, we will first familiarize ourselves with the capabilities of computer graphics programs for designing main canals, and then consider the process and methods of designing main canals. We will provide theoretical information on what needs to be done in practice.

Keywords: graphic programs, main canals, hydraulic structures, design algorithms.

Аннотация. В статье мы сначала ознакомимся с возможностями этих программ по проектированию магистральных каналов с использованием программ компьютерной графики, а также рассмотрим процесс и методы проектирования магистральных каналов. Мы даем теоретическую информацию о том, что делать на практике.

Ключевые слова: графические программы, магистральные каналы, гидротехнические сооружения, алгоритмы проектирования.

Asosiy qism

Kanallarni konturi to'g'ri chiziqli, konturi to'g'ri chiziq tubining belgisi o'zgaruvchan, konturi aylanasimon va konturi aylanasimon tubining belgisi o'zgaruvchan turlari mavjud bo'lib ular asosan yer topografiyasiga qarab loyihalanaadi.

1-misol: Konturi to'g'ri, to'g'ri chiziq tubining belgisi o'zgaruvchan va qiyaligi $i=1:8$ bo'lgan kanal qurilsin. Kanalning o'lchamlari profilda berilgan, $i=1:8$ bo'lgani uchun suvning oqishini to'la ta'minlaydi. Kanal chizmasini bajarish quyidagicha olib boriladi(1.1-rasm):

1. Kanal yon nishablari, berma va ariqchalarning chizmada oldindan berilgan profildagi o'lchamlariga asosan chiziladi. Kanal tubining qiyaligi $i=1:8$ bo'lgani uchun $\lambda=1:i=1/1:8m$ ni aniqlab, chizmada avval ko'rsatilgan 13-belgidan boshlab kanal tubini darajalab 12, 11, 10, ... belgilar hosil qilinadi. Kanal tubining bu belgilari va uning chuqurligi 4m ni hisobga olgan holda mos ravishda 17, 16, 15, 14, ... belgilar kanalning har ikkala yonida bermalarda hosil qilinadi.

2. Topografik sirtning 15-gorizontali nolinchisi ish chizig'i ekanligi belgilanadi.

3. Tuproq kovlanadigan joyda ariqcha (kyuvent)ning konturlari chiziladi hamda nolinchisi ish nuqtalari belgilanadi.

4. Kanal yon nishablarining gorizontallari ularning berilgan qiyaliklari $i=1:2$ bo'yicha $\lambda=1$ $i/1:2=2m$ R2 radiusli yo'larga urinma qilib o'tkaziladi.

5. Topografik sirt va nishab tekisliklarining son belgilarining son belgilari bir xil bo'lgan gorizontallarning o'zaro kesishuv nuqtalari yasilib silliq tutashtiriladi.

1.1-rasm

6. Hosil bo'lgan a, va b egri chiziqlar kanali qurishda tuproqni kovlab olish va to'kish chiziqlaridir. Chizmada tuproq kovlanadigan joydan A-A yo'nalish bo'yicha ko'ndalang qirqim bajariladi.

2-misol. 1.2-rasmda tubining qiyaligi $i=1:7$ chuqurligi 2m bo'lgan yoysimon kanalning plani va profili berilgan. Bunday yoysimon kanalning chizmasini bajarish quyidagi yasash algoritmi asosida bajariladi:

1. Kanal tubining qiyaligi $i=1:7$ bo'lgani uchun $\lambda=1:i = 1/1:7=7m$ ni aniqlab, kanal tubidagi 22-belgidan boshlab 7 m dan quyib, 21, 20, 19, 18 – belgilarni hosil qilinadi. Bu belgilarni yoy markazi bilan tutashtirilib, kanal chuqurligi 2 m bo'lgani uchun kanal bermasida mos ravishda 24, 23, 22, 21, 20-belgilar hosil qilinadi. Bu belgilar qiyaligi bir xil bo'lgan sirtning xarakterli nuqtalari bo'ladi.

2. Tuproq ishlari chegarasini aniqlash uchun $i=1:1$ dan $\lambda=1$ m intervalni aniqlab, tegishli belgilarni markaz qilib, R1, R2, R3 . . . radiuslar bilan yoylar chiziladi. Bu yoylarga urinma-o'rama egri chiziqlar o'tkaziladi. Ular nishob sirtlarining gorizontallarni bo'ladi.

1.2-rasm

3. Topografik sirt va qiyaligi bir xil bo'lgan sirtlarning son belgilari bir xil bo'lgan gorizontallarning o'zaro kesishish nuqtalari yasalib tutashtiriladi. Natijada tuproq ishlarining chegaralari aniqlanadi.

3-misol. Tubining konturi aylanasiimon boshlang'ich belgisi 10m, promillisi $L=50\%$ bo'lgan tuproq kovlanadigan qismining qiyaligi $i_K=1:2$, tuproq to'kiladigan qismining qiyaligi $i_T=1:1$ bo'lgan kanal qurilsin. Kanalning profile chizmada berilgan. Bu kanalning chizmasini bajarish uchun quyidagicha yasash algoritmlari bajariladi:

1. Kanal yon nishablari, berma va kyuvetlarning konturlari kanal profilining o'lchamlariga asosan chiziladi. Kanalning promillisi $L=50\%$ bo'lgani uchun uning qiyaligi $i=L:1000=50:1000=1:20$ bo'ladi(1.3-rasm).

2. Kanal yon nishablarining gorizontallari o'tkaziladi. Aylanma nishab konus sirti bo'lgani uchun P_i va Q_i yo'ylar markazga yo'nalgan bo'ladi. Buning uchun berma yoki kyuvetning konturiga perpendikulyar qilib qiyalik chiziqlari chiziladi va ular berilgan $i_K=1:2$ dan $\lambda=2m$, va $i_T=1:1$ dan $\lambda=1m$ bo'yicha aniqlanib darajalanadi.

3. Topografik sirtning 14-gorizontali nolinch ish chizig'i hisoblanadi.

4. Topografik sirtning va yon nishab sirtlarining son belgilari bir xil bo'lgan gorizontallarining o'zaro kesishuv nuqtalari yasalib, silliq tutashtiriladi.

1.3-rasm

5. Hosil bo'lgan a , a va b , b egri chiziqlar kanalni qurishda tuproq ishlarining chegaralaridir. a va a tuproq kovlanadigan, bo'lgan b va b esa tuproq to'kiladigan joylarning chegaralaridir. Gidrotexnik inshootlar bugungi kunda qishloq xo'jaligi dehqonchilik va chorvachilik uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi, ayniqsa bizning sharoitda yog'ingarchilik kam vaqtda yerga suv yetkazish uchun gidrotexnik inshootlarning ro'li juda muhim hisoblanadi. Topografik sirtning biror qismida birdaniga bitta, ikkita va undan ortiq inshootlarni qurishga, ularni yon nishablarining o'zaro va topografik sirt bilan kesishuv chiziqlarini yasashga to'g'ri keladi. Bunda tuproqni kovlab olish, to'kish hamda nolinch darajali otlarini biror topografik sirtga qurish yoki bog'lashda ularni asosan guruhga bo'lish mumkin. Gidrotexnik inshootlaridan birdaniga ikkita va uchta inshootlarni o'zaro va ularni topografik sirtga bog'lashga doir ishlar injenerlik amaliyotida keng qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. K. Murodov, D.F. Kuchkarova, M. Djuraev, B.U.Xaitov “Injenerlik grafikasi” Toshkent-2013 y 109-120bet
2. M.Bakiyev, I.Majidov, B.Nosirov, R.Xo'jaqulov, M.Raxmatovlarning “Gidrotexnika inshootlari” Toshkent-2008 185-289bet.
3. A.Arifjonov. A.Xazratovlarning „Grunt uzanli kanallarni rekanstruksiyalash muammolari” Innovative technologies 2020/3(39)-son 60 bet
4. “Ilm-fan taraqqiyotida zamonaviy metodlarning qo'llanilishi-2021” “АЛГОРИТМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ” Kuchkarova. D.F, egamberdiyev A.A. 2021 yil.
5. “INNOVATSIYA-2021” XXV Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani “Magistral kanallar va ularning ish jarayonini tahlili” Kuchkarova D.F, Egamberdiyev A.A, Tulaganov M.B.